

О РОЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНОВ РОССИИ

Жилищные условия являются одним из основных индикаторов качества жизни населения. В то же время проблема жилья в российских регионах остается одной из самых острых. В среднем по России в 2021 г. жилищная обеспеченность составила 27,8 кв.м общей площади на человека (выросла с 18 кв.м/чел. в 1995 г. и 19,2 кв.м/чел. в 2000 г.) при том, что среднеевропейский стандарт составляет порядка 35-45 кв. м на человека. Значительное отставание России наблюдается не только в обеспеченности населения жилой площадью, но и в количестве комнат, которые занимает семья. Общее число квартир составило в 2021 г. 70,2 млн.: 18,0 млн. – однокомнатных (25,6%), 26,7 млн. – двухкомнатных (38,0%), 19,4 млн. – трехкомнатных (27,6%), 5,8 млн. – четырехкомнатных и более (8,3%). Соотношение числа комнат в жилищном фонде находится в дисбалансе с числом членов семьи российских семей за счет гипертрофированной доли малокомнатных квартир. На долю 1-2-х комнатных квартир суммарно у нас приходится 63,6%.

По данным КОУЖ-2020, в среднем на одно домохозяйство приходится 2,1 комнаты в квартирах и 3,1 комнаты в индивидуальных домах. Домохозяйства с детьми живут гораздо более стесненно (в среднем имеют 17,15 кв. м/чел.), чем домохозяйства без детей (31,34 кв. м): в квартирах 15,46 и 28,48 кв. м/чел. и в домах 20,75 и 37,8 кв. м/чел., соответственно. Чем больше членов в домохозяйстве, тем более тесно они проживают. Так, в домохозяйстве из 5 и более человек в среднем приходится 14,77 кв. м на одного человека, в квартирах – 11,92 кв. м (при социальной норме 18-20 кв. м), в индивидуальных домах – 17,87 кв. м общей площади.¹

Для повышения обеспеченности населения жильем необходимо дальнейшее повышение объемов жилищного строительства. По данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2019 г. составил 82,0 млн. кв. м общей площади, в 2020 г. – 82,2 млн. кв. м, в 2021 г. – 92,6 кв.м. Декларируемые на высшем уровне 120 млн. кв. м вводимого жилья в год пока остаются недостижимой планкой для работы строительного комплекса страны. В 2021 г. показатель ввода жилья в год в расчете на

¹ Комплексное наблюдение условий жизни населения/ Росстат. Табл.1.2. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html

1000 человек населения составил в среднем по стране 635 кв. м – вместо желаемых 1000 кв. м на 1000 человек в год (или 1 кв. м на 1 человека).

Сегодня для эффективного развития жилищной сферы целесообразно особое внимание обратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Специфика ИЖС как инвестиционной отрасли резко отлична от бизнеса в строительстве многоквартирных домов (МКД). В целом ИЖС для домохозяйств существенно экономичнее, так как легко регулируется долей собственного трудового участия и позволяет исходить из идеи «растущего дома». Для многих городских жителей появляется возможность иметь «второе жилище» и получить доступ к природе. Качественное индивидуальное строительство и преобразуемая среда обитания могут стать насущным инвестиционным вложением для многих миллионов домохозяйств.

Требуются структурные изменения в общем вводе жилья с дальнейшим возрастанием доли строительства индивидуального и малоэтажного жилья, тогда как существующие механизмы действуют в сторону увеличения доли строительства все более многоэтажных домов с малокомнатными и малометражными квартирами.

В настоящее время увеличение объемов индивидуального строительства ограничено недостаточным уровнем денежных доходов населения и исчерпанными возможностями дальнейшего льготирования ипотечного кредитования покупки квартир в МКД. Большой резерв нам видится в том, чтобы заинтересовать институциональных застройщиков переключаться на строительство односемейных домов, т. е. перевести это строительство в определенном смысле «на индустриальные рельсы». Сейчас строительство индивидуальных домов им не выгодно. Важный вклад может внести дальнейшее развитие льготной «сельской ипотеки».

Если рассмотреть региональные различия удельного веса жилья, построенного населением (ИЖС), то обнаруживается, что за последние 20 лет произошли очень значительные изменения. Во многом это может быть связано также и с изменениями в регистрации ИЖС. Так, например, с августа 2019 г. данные по вводу жилья в официальной статистике приводятся с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Тем не менее, можно выделить генеральную линию изменений – увеличение доли ИЖС в строительстве жилья в регионах и выравнивание различий между регионами (см. таблицу 1). Менее 40% ИЖС в общем вводе жилья в 2000 г. было в 45 регионах, в 2005 г. – 36, а в 2021 г. – уже всего в 8 (причем 2 из них – города Москва и Санкт-Петербург).

Нами построены типологии субъектов РФ по показателю удельного веса общей площади жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, в общем вводе жилья за 2000-2021 гг. В таблице 2 приведены результаты типологии за 2021 г.

Таблица 1

Количество субъектов РФ, вошедших в группу по удельному весу площади жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств², в общем вводе жилья

Интервал	2000	2005	2016	2019	2020	2021
Более 80%	4	3	3	5	7	11
60% – 80%	16	14	11	23	21	33
40% – 60%	18	30	29	42	43	33
20% – 40%	33	27	31	12	11	5
Менее 20%	12	9	11	3	3	3
Удельный вес ИЖС в среднем по РФ	41,6%	40,2%	39,6%	46,9%	48,4%	53,0%

Таблица 2

Удельный вес общей площади жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, в общем вводе (%), 2021 г.

В среднем по РФ – 53,0%	Регионы России, вошедшие в группу
Более 80% (Max = 97,7%) 11 субъектов РФ	Республика Алтай, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Белгородская область, Чеченская Республика, г. Севастополь, Республика Калмыкия, Ивановская область, Астраханская область, Курганская область
60% – 80% 33 субъекта РФ	Тамбовская область, Владимирская область, Кабардино-Балкарская Республика, Иркутская область, Республика Хакасия, Псковская область, Орловская область, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Бурятия, Забайкальский край, Новгородская область, Нижегородская область, Липецкая область, Мурманская область, Республика Татарстан, Кемеровская область, Камчатский край, Ленинградская область, Республика Адыгея, Ульяновская область, Калужская область, Оренбургская область, Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Республика Коми, Томская область, Московская область, Пензенская область, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Крым, Тульская область
40% – 60% 33 субъекта РФ	Республика Саха (Якутия), Челябинская область, Республика Мордовия, Смоленская область, Самарская область, Омская область, Вологодская область, Курская область, Ярославская область, Костромская область, Пермский край, Чувашская Республика, Ростовская область, Воронежская область, Брянская область, Краснодарский край, Удмуртская Республика, Саратовская область, Амурская область, Кировская область Волгоградская область, Республика Дагестан, Тюменская область без АО, Свердловская область, Республика Марий Эл, Тверская область, Хабаровский край, Калининградская область, Красноярский край, Сахалинская область, Архангельская область без АО, Алтайский край, Рязанская область
20% – 40% 5 субъектов РФ	Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Новосибирская область, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ
Менее 20% (Min = 7,2%) 3 субъекта РФ	Чукотский автономный округ, г. Москва, г. Санкт-Петербург

Анализ коэффициентов вариации показателей общего ввода жилья по субъектам РФ демонстрирует их существенную межрегиональную

² Авторы исходят из того, что, в связи с особенностями статистического учета, различие между категориями «жилые дома, построенные населением за счет собственных и привлеченных средств» и строительством индивидуальных домов – «ИЖС» – незначительно, в пределах десятых долей процента.

дифференциацию. По вводу в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения наблюдается высокий, но достаточно стабильный уровень межрегиональной дифференциации. С 2000 по 2021 гг. соответствующий коэффициент вариации колеблется в интервале 47,0 – 60,1% (без явно выраженной тенденции к снижению или росту), что выше уровня статистически однородной совокупности, равный 33% (рис. 1). При рассмотрении по субъектам РФ ввода в действие жилья, построенного населением за счет собственных и привлеченных средств (ИЖС) в расчете на 1000 населения, можно констатировать еще более высокую дифференциацию, имеющую, однако, явную тенденцию к снижению – с 84,8% в 2000 г. до 58,0% в 2021 г.

Рис.1. Коэффициенты вариации ввода жилья в регионах России, 2000-2021 гг.

Рис.2. Коэффициенты вариации доли ввода ИЖС в общем вводе жилья в регионах России, 1990 – 2021 гг.

Значительное снижение чрезмерной межрегиональной дифференциации до уровня статистической однородности (менее 33%) можно наблюдать при рассмотрении коэффициента вариации по удельному весу жилья, построенного населением за счет собственных и привлеченных средств – с 159,6% в 1990 г. до 52,9% в 2000 г. и 29,5% в 2021 г. (рис. 2).

Это говорит о выравнивании региональных показателей, прежде всего, за счет ежегодного возрастания доли индивидуального жилищного строительства в большинстве российских регионов. Об этом свидетельствует возрастание среднего значения показателей долей ИЖС с 10% с 1990 г. и 21,9% в 1995 г. до 53% в 2021 г.

Для оценки необходимого объема дополнительного строительства жилья в российских регионах за счет увеличения ИЖС предлагаем рассмотреть следующий условный целевой сценарий.

- достигнутый в регионах объем ввода МКД не снижается;
- в тех регионах, где исходная доля ввода ИЖС в общем вводе жилья менее среднего по РФ уровня, целевая доля ИЖС доводится до среднего по РФ уровня;
- в тех регионах, где исходная доля ввода ИЖС выше среднего по РФ уровня, но менее 60%, целевая доля ввода ИЖС доводится до 60%;
- в тех регионах, где исходная доля ввода ИЖС выше 60%, но менее 80%, целевая доля ввода ИЖС доводится до 80%;
- в регионах, где исходная доля ввода ИЖС выше 80%, целевая доля ввода ИЖС остается на достигнутом уровне.

В результате на основе данных 2019-2021 гг. получаются следующие целевые объемы ввода ИЖС (см. таблицу 3).

По предложенную условному сценарию прогноза на основе данных за 2021 г. суммарный целевой ввод ИЖС составляет 88,1 млн. кв. м. В том числе по такому сценарию дополнительно нужно было бы построить 39,4 млн. кв. м ИЖС (при том, что уровень ввода 2021 г. составлял 43,5 млн. кв. м), т. е. дополнительно плюс 90,6% от того, что строилось в 2021 г. Целевой общий ввод жилья (МКД, которое принимается равным вводу 2021 г., + ИЖС) составит при этом 131,99 млн. кв. м общей площади жилья. Это значительный скачок по сравнению с целевыми прогнозами, построенными на основе данных о вводе жилья за 2020 и 2019 г. (108,17 и 106,07 млн. кв. м общей площади жилья, соответственно). Он обусловлен главным образом значительным возрастанием группы регионов с долей ввода ИЖС в общем вводе жилья от 60 до 80% (с 21 до 33 регионов). Кроме того, среднероссийский удельный вес ИЖС в общем вводе жилья также значительно возрос и составил в 2021 г. 53,0% (против 48,4% в 2020 и 46,9% в 2019 г.).

Таблица 3

Целевые показатели вводов жилья по данным за 2019-2021 гг.

Наименование показателя	По данным 2019 г.	По данным 2020 г.	По данным 2021 г.
Среднероссийский удельный вес ИЖС	46,9%	48,4%	53,0%
Необходимый объем ввода ИЖС для доведения группы регионов с долей ниже среднего до среднего уровня, тыс. кв.м	19734,3	21272,0	28727,1
Необходимый объем ввода ИЖС для доведения группы регионов с долей выше среднего до уровня 60%, тыс. кв.м	25462,1	21073,6	8174,6
Необходимый объем ввода ИЖС для доведения группы регионов с долей выше 60% до уровня 80%, тыс. кв.м	14834,2	20531,9	47736,8
Объем ввода ИЖС регионов с долей более 80% (остается на достигнутом уровне)	2475,1	2884,8	3451,2
<i>В том числе необходимый дополнительный объем ввода ИЖС</i>	<i>24027,9</i>	<i>25984,8</i>	<i>39427,5</i>
Объем ввода МКД (отчетный), тыс. кв.м	43564,3	42407,5	43459,2
Целевой общий ввод жилья	106069,9	108169,8	131989,0

Источник: расчеты авторов

Такой значительный прирост объемов вводов нереален (в отличие от первых двух вариантов). Поэтому предлагается подкорректировать целевой прогноз, разбив группу регионов с долей вводов индивидуального жилья с 60 до 80% (33 региона) на две подгруппы: 1) с долей ИЖС от 60 до 70% (19 регионов); 2) с долей ИЖС от 70 до 80% (14 регионов). При этом ставится задача доведения доли ввода ИЖС в первой подгруппе до 70% и, соответственно во второй подгруппе – до 80%. Это снизит предполагаемый дополнительный ввод ИЖС: с 39,4 млн. кв. м до 26,3 и общий целевой ввод жилья: с 131,99 млн. кв. м до 118,90 млн. кв. м, что делает такой сценарий гораздо более реальным.

Безусловно, подобная формальная схема «пошагового» увеличения доли строительства индивидуального жилья должна быть дополнена содержательным анализом конкретной ситуации в тех или иных регионах России с учетом уже имеющейся доли индивидуального жилья в жилфонде, сложившихся традиций и предпочтений населения, климатических условий и т.д. Специальных программ требуют такие субъекты РФ, как Москва и Санкт-Петербург. Однако описанная схема наглядно демонстрирует, какой вклад увеличение ИЖС в регионах может внести в решение давно уже ставшей традиционной для нас жилищной проблемы.